

Quelques aspects de la formulation initiale

des

transformations de Lorentz

(de Lorentz à Poincaré-Einstein)

Par :

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

Du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Résumé

Nous présentons ici quelques aspects naturels des transformations de Lorentz telles que formulées par ce dernier. Cette étude prend principalement sa source dans les documents originaux malheureusement pas assez consultés et utilise des mathématiques simples et explicites avec une notation commune. La contraction des longueurs et la dilatation du temps seront les premiers éléments considérés. Vient ensuite une démonstration très simple de ces transformations sous leur ancienne forme à partir des mêmes éléments essentiels utilisés par Einstein dans son célèbre article de 1905. Une extension de cette démonstration peut s'effectuer naturellement à l'aide des ellipses introduites par Poincaré¹ (1906...) et dont la cohérence de l'approche est vérifiée par une étude de l'effet Doppler et de l'aberration qui conduit aux mêmes résultats que ceux obtenus par Einstein. Au centre de ces éléments, nous rencontrons ce qu'on appelle la synchronisation Poincaré-Einstein pour les horloges, une expression qui recouvre en fait deux réalités bien distinctes. C'est dans ce contexte que nous pouvons alors faire une interprétation mathématique simple de la transformation des vitesses telle que pensée par Lorentz avec ses incidences malheureuses sur la covariance des équations de Maxwell et la force de Lorentz. Ces derniers éléments amènent naturellement une comparaison des points de vue et des apports de Lorentz, Poincaré et Einstein quant aux équations de Maxwell et à la dynamique. Nous formulons aussi une ultime hypothèse sur la démarche de Lorentz pour l'obtention de son expression pour les vitesses. C'est une hypothèse plausible et intéressante qui jette un éclairage particulier sur la signification des termes sources des équations de Maxwell à la jonction des formulations ancienne et moderne des transformations de Lorentz. Nous espérons que notre présentation, malgré la sobriété de nos commentaires, puisse enrichir par son détail le travail des historiens.

¹ Dans l'Annexe 2, l'harmonie entre ces ellipses et les diagrammes de Minkowski est démontrée.

Introduction

Nous nous penchons ici sur quelques aspects reliés à la formulation originale des transformations de Lorentz. Notre substance de départ est prise dans l'article de Lorentz *Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light* (27 mai 1904)[3]. Nous serons amenés à la mettre en perspective avec le célèbre article d'Einstein *On the electrodynamics of moving bodies* (envoyé le 30 juin 1905)[6]. Les sujets abordés rejoignent certains thèmes mentionnés par Poincaré dans ses conférences et qui sont des compléments incontournables à son article *Sur la dynamique de l'électron* (envoyé le 23 juillet 1905)[7a] précédé de sa note à l'*Académie des Sciences* de Paris (5 juin)[5]. Il faut ici remercier le physicien A. Logunov [7b] qui a traduit la note et l'article de Poincaré en notation physique et mathématique moderne.

Les transformations de Lorentz sont maintenant connues sous une forme que l'on peut associer soit à Poincaré, soit à Einstein et elles le demeureront, à n'en pas douter, sous cette forme dans le futur. Dans le cas de Poincaré, elles sont données dans sa lettre à l'Académie des Science de Paris du 5 juin 1905 et pour Einstein dans son célèbre article. Nous allons utiliser une même notation moderne commune. Mentionnons simplement pour Poincaré, qu'il considère que les unités de longueur et de temps soient choisies de telle sorte que la vitesse de la lumière soit égale à l'unité en même temps qu'il utilise aussi le symbole $\epsilon = -v$. Dans le cas d'Einstein, il utilise le symbole (V) plutôt que (c). Nous allons également simplifier la discussion en considérant dès le départ :

$$l(v) = l(-v) = 1 \quad \text{Lorentz et Poincaré} \quad ; \quad \phi(v) = \phi(-v) = 1 \quad \text{Einstein}$$

Nous avons alors les relations bien connues :

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad ; \quad t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad ; \quad y' = y \quad ; \quad z' = z \quad ; \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ces relations découlent algébriquement, chez Poincaré, des deux « changements de variables » suivants effectués par Lorentz dans son article de mai 1904 :

$$x, t \Rightarrow t, X \quad ; \quad X = x - vt \quad (\text{Étape 1})$$

$$\frac{c^2}{c^2 - v^2} = \gamma^2 \quad ; \quad x' = \gamma X \quad ; \quad t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X \quad (\text{Étape 2})$$

Quant à Einstein, il obtient directement les transformations de Lorentz sans faire une mention explicite de ces relations puisqu'il ne connaissait pas le travail de Lorentz

postérieur à 1895. Toutefois il utilise une variable similaire à celle que nous avons ici appelée (X) dans sa démonstration des transformations de Lorentz. Dans le travail de Lorentz, à chacune des étapes correspond un travail sur les équations de Maxwell, sujet que nous aborderons plus loin.

Notre but ici est non seulement de scruter la logique interne des divers protagonistes mais aussi de faire des rapprochements entre leurs travaux favorisant ainsi une meilleure compréhension et un recul susceptibles d'alimenter les discussions des historiens sans toutefois y participer.

A - Signification physique des changements de variables effectués en relation avec les corps rigides et les horloges d'Einstein

Lorentz se contente de constater que la variable (t') correspond à basse vitesse à ce qu'il a appelé auparavant le temps local :

$$t' \cong t - \frac{v}{c^2} X \quad ; \quad \left(\frac{v^2}{c^2} \ll 1 \right)$$

Mais nous, qui avons le recul, voyons directement dans ces deux changements de variables deux éléments clés de l'interprétation physique d'Einstein des transformations de Lorentz à savoir la contraction des longueurs et la dilatation du temps sans la nécessité de faire aucune manipulation algébrique supplémentaire.

Dans le premier cas, c'est la lecture directe de la relation :

$$x' = \gamma X$$

Nous pouvons ici faire comme Einstein, considérer un corps rigide de forme sphérique de rayon (R) centré à l'origine dans le système en mouvement (K') :

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad \gamma^2 X^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

On obtient naturellement un ellipsoïde de révolution en mouvement, aplati dans le sens du mouvement dans (K). Dans la théorie de Lorentz, ceci correspond à la forme de l'électron en mouvement. Einstein lui, prend un instantané à ($t = 0$).

Les textes modernes sur la Relativité procèdent de la façon suivante :

$$x'_1 = \gamma(x_1 - vt) \quad ; \quad x'_2 = \gamma(x_2 - vt) \quad \Rightarrow \quad x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) \quad \Rightarrow \quad x_2 - x_1 = (x'_2 - x'_1) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Passons à la dilatation du temps. Considérant une horloge quelconque du système en mouvement avec une position X bien précise, nous aurons donc pour cette horloge :

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} \quad (\Delta X = 0)$$

Dans son article Einstein obtient cette relation à partir de la transformation de Lorentz en faisant :

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t - \frac{v}{c^2}vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = t \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

En réalité, la relation est déjà contenue dans un élément à part de sa démonstration lorsqu'il aborde les aspects en y' et z' pour déterminer le paramètre (a) :

$$y' = ct' = y = \sqrt{c^2t^2 - v^2t^2} = ct \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = act \Rightarrow a(\text{Einstein}) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Nous reconnaissons ici en effet la situation classique que tout étudiant en Relativité a rencontrée, à savoir considérer un aller-retour d'un rayon lumineux entre deux miroirs ayant un axe commun perpendiculaire au sens du mouvement et se servir ensuite du théorème de Pythagore pour établir la formule de la dilatation du temps. Nous allons noter cet élément par : $(t, t') \perp \gamma$

B - Démonstration simple de la transformation de Lorentz sous sa forme initiale

Considérons un aller-retour d'un rayon lumineux entre deux horloges placées en deux points A et B d'un système en mouvement avec A situé à son origine. Ces points sont alignés dans le sens du mouvement et sont séparés par une distance X mesurée dans le système stationnaire. Nous allons noter cette situation par : $A \xrightarrow{c} B(X, x')$.

Nous avons les formules classiques pour l'aller dans le sens du mouvement et le retour en sens contraire :

$$\Delta t_{\text{Aller}} = \frac{X}{c - v} \quad ; \quad \Delta t_{\text{Retour}} = \frac{X}{c + v} < \Delta t_{\text{Aller}}$$

Supposons pour l'instant ces horloges synchronisées au départ sur celles du système au repos. Tenant compte de la dilatation du temps, nous aurons :

$$\Delta t'_{Aller} = \frac{X}{c-v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad ; \quad \Delta t'_{Retour} = \frac{X}{c+v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < \Delta t'_{Aller}$$

Ces horloges ne satisfont pas le critère de synchronisation proposé par Poincaré-Einstein. Pour les rendre conformes, nous allons retarder celle placée en B d'une quantité $F(X)$. Ceci n'affectera pas la somme que nous devons obtenir :

$$\Delta t'_{Aller} + \Delta t'_{Retour} = \frac{X}{c-v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + \frac{X}{c+v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{2x'}{c}$$

Faisons en sorte que l'aller et le retour prennent le même temps dans le système en mouvement :

$$\frac{X}{c-v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - F(X) = \frac{X}{c+v} \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + F(X)$$

Ces deux relations vont nous donner les deux relations recherchées. A partir de la première :

$$2x' = X \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \left(\frac{1}{1-\frac{v}{c}} + \frac{1}{1+\frac{v}{c}} \right) \Rightarrow x' = \gamma X$$

La seconde nous donne le retardement de l'horloge placée en B :

$$2F(X) = X \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \left(\frac{1}{c-v} - \frac{1}{c+v} \right) = 2\gamma \frac{v}{c^2} X \Rightarrow F(X) = \gamma \frac{v}{c^2} X$$

Si on suppose qu'au départ toutes les horloges du système au repos soient ajustées à zéro et que les origines des deux systèmes coïncident et si alors les horloges du système en mouvement indiquent un temps correspondant à $-F(X)$, elles indiqueront après toute translation le long de l'axe des x de ce système :

$$t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X$$

La situation devient donc très simple en considérant les variables de Lorentz. La **démonstration d'Einstein** est centrée essentiellement sur les deux éléments que nous avons considérés à savoir $A \xrightarrow{c} B(X, x')$ et $(t, t') \perp \gamma$. Nous allons ici la rapprocher de la formulation de Lorentz en l'adaptant quelque peu à partir de notre notation.

Dans le système K' , la quantité de temps prise par la lumière à l'aller doit équivaleir à la moitié du temps pris pour l'aller-retour. Ceci permet d'imposer une première contrainte sur la fonction linéaire $t'(X,t)$ recherchée. Considérant à nouveau :

$$\Delta t_{Aller} = \frac{X}{c-v} \quad ; \quad \Delta t_{Retour} = \frac{X}{c+v}$$

Nous pouvons alors écrire :

$$\Delta t'_{Aller} = \frac{\partial t'}{\partial X} X + \frac{\partial t'}{\partial t} \left(\frac{X}{c-v} \right) = \frac{1}{2} \Delta t'_{Aller-retour} = \frac{1}{2} \frac{\partial t'}{\partial t} \left(\frac{X}{c-v} + \frac{X}{c+v} \right)$$

La fonction $t'(X,t)$ étant linéaire, il n'est pas nécessaire que la quantité X soit infinitésimale. Un algèbre élémentaire permet de transformer l'équation précédente et la solution proposée se vérifie aisément :

$$\frac{\partial t'}{\partial X} + \frac{v}{c^2 - v^2} \frac{\partial t'}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad t' = a \left(t - \frac{v}{c^2 - v^2} X \right)$$

Einstein a introduit ici un paramètre $a(v)$ et imposé $t'(0,0) = 0$. Considérant maintenant un rayon lumineux se déplaçant le long de l'axe des x , il donne :

$$t = \frac{X}{c-v} \quad \Rightarrow \quad t' = a X \left(\frac{1}{c-v} - \frac{v}{c^2 - v^2} \right) \quad \Rightarrow \quad x' = ct' = a X \left/ \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right.$$

C'est ici qu'entre en jeu l'autre élément de la démonstration : $(t, t') \perp \gamma$. En effet $X = 0 \Rightarrow t' = at$. En considérant un rayon lumineux se déplaçant le long de l'axe des y' ou encore l'axe des z' avec $y = y'$ ou $z = z'$, nous avons précédemment :

$$a(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Sans prendre le temps d'explicitier le résultat précédent, ni l'expression utilisée pour X (soit : $X = x - vt$), Einstein saute directement à la formulation finale. Observons simplement que nous retrouvons directement la formulation de Lorentz avec :

$$t' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left(t - \frac{v}{c^2 - v^2} X \right) = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{vX}{c^2} \quad ; \quad x' = X \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left/ \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right. = \gamma X$$

Ajoutons finalement qu'Einstein mentionne, sans donner les transformations inverses, qu'une manipulation algébrique simple permet de vérifier que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

La dernière étape implique que les transformations de Lorentz assurent que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions dans le système en mouvement. Ceci est approprié puisque sa démonstration a seulement considéré des rayons lumineux dans les directions x', y', z' dans le système (K').

Nous allons faire en sens inverse l'équivalent dans l'esprit de notre démonstration.

L'aller-retour de la lumière entre deux points A et B selon une direction quelconque

Considérons la situation habituelle de départ pour nos deux systèmes. Soit après un temps t une surface tridimensionnelle définie par :

$$r = ct$$

Considérons la figure suivante :

Système K' en mouvement par rapport au système K dont l'origine est au centre d'une onde sphérique devenu elliptique par l'expansion de l'espace dans la direction du mouvement.

L'origine du système en mouvement s'est alors déplacée dans le système stationnaire. Pour avoir la même répartition de l'espace le long de tous les axes du système K' , il faut faire une expansion de l'espace dans la direction du mouvement pour compenser la contraction de Lorentz. La sphère devient alors un ellipsoïde de révolution, un procédé employé souvent par Poincaré entre 1906 et 1912 [11]. Utilisons les symboles standards pour une ellipse dans le plan x', y' : a, b . On vérifie aisément à l'aide du théorème de Pythagore que le point O' est un foyer de l'ellipse d'excentricité $e = \beta$:

$$a^2 \beta^2 + b^2 = a^2 \beta^2 + \frac{a^2}{\gamma^2} = a^2 \beta^2 + a^2 (1 - \beta^2) = a^2$$

Cette ellipse a un demi latus-rectum donné par : $p = a(1 - e^2) = a(1 - \beta^2)$

Nous avons alors selon la formule standard pour tout point de l'ellipse :

$$r' = \frac{p}{1 + e \cos \theta'} = \frac{p}{1 + \beta \cos \theta'}$$

Si on suppose pour l'instant toutes les horloges de K' synchronisées au départ sur celles de K et que tous les points de l'ellipse sont atteints au même temps $t'_p = \frac{p}{c}$, la vitesse de la lumière dans le système K' dépendrait alors de la direction selon l'expression :

$$c'(\theta') = \frac{r'(\theta')}{t'_p} = \frac{c}{1 + \beta \cos \theta'} \quad ; \quad c'(\theta' + \pi) = \frac{r'(\theta' + \pi)}{t'_p} = \frac{c}{1 - \beta \cos \theta'}$$

Considérons à nouveau l'aller-retour de la lumière entre deux points A et B :

$$\Delta t'_{Aller} = \frac{r'_{AB}}{c'(\theta')} = \frac{r'_{AB}(1 + \beta \cos \theta')}{c} = \frac{r'_{AB} + \beta x'}{c} \quad ; \quad \Delta t'_{Retour} = \frac{r'_{AB} - \beta x'}{c}$$

Comme nous avons fait précédemment, nous allons retarder l'horloge située en B (si placée à droite de A) sans modifier le temps total pris pour l'aller-retour :

$$\Delta t'_{Aller} + \Delta t'_{Retour} = \frac{2r'_{AB}}{c}$$

Nous écrivons donc :

$$\frac{r'_{AB} + \beta x'}{c} - F(x') = \frac{r'_{AB} - \beta x'}{c} + F(x') \quad \Rightarrow \quad F(x') = \frac{v x'}{c^2}$$

Mentionnons que nous avons retrouvé sous une forme différente l'élément $(t, t') \perp \gamma$:

$$t'_p = \frac{a(1 - \beta^2)}{c} = \frac{\gamma c t (1 - \beta^2)}{c} = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{t}{\gamma}$$

Cette quantité de temps correspond donc à la variation de temps sur les horloges de K' depuis le départ. Nous obtenons finalement comme dans la section précédente :

$$t' = t'_p - \frac{v x'}{c^2} = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v X}{c^2}$$

Nous retrouvons donc la formulation proposée par Lorentz.

On pourrait, comme l'a fait également Poincaré, écrire directement :

$$ct' = r' = \frac{a(1-\beta^2)}{1+\beta\cos\theta'} \Rightarrow ct' + \beta x' = \gamma ct(1-\beta^2) \Rightarrow t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right)$$

Les autres transformations de Lorentz sont obtenues aisément par l'algèbre comme nous le verrons plus loin. La constance de la vitesse de la lumière dans toutes les directions dans le système en mouvement permet donc d'obtenir les transformations de Lorentz à partir de la contraction de Lorentz. A ce stade, les ellipses de Poincaré sont davantage une représentation commode, en fait la première historiquement parlant.

Par contre, il y a un lien assez évident entre la contraction de Lorentz et la constance de la vitesse de la lumière. Supposons en effet que l'origine O soit au centre d'une surface sphérique réfléchissante. Des rayons lumineux partant en même temps de ce point reviendront en même temps à ce point et il doit en être de même dans K' . Ceci signifie que tous les points de réflexion des rayons lumineux sur la surface dans le système K' doivent former un ellipsoïde de révolution dont les points O' et O occupent les foyers à l'émission et à la réception pour faire en sorte que la distance parcourue par la lumière soit toujours la même sans avoir à faire aucune synchronisation d'horloge. Comme on doit avoir $e = \beta$, reprenant une relation précédente avec un facteur d'expansion E :

$$a^2\beta^2 + b^2 = a^2\beta^2 + \frac{a^2}{E^2} = a^2 \Rightarrow \frac{1}{E^2} = 1 - \beta^2 \Rightarrow E = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \equiv \gamma$$

La constance de la vitesse de la lumière nous fournit donc directement l'expansion ou la contraction avec γ . On obtient maintenant une démonstration. La suite découle directement de la mathématique de l'ellipse telle que l'a développée Poincaré.

La synchronisation Poincaré-Einstein : deux réalités bien distinctes

Nous avons considéré l'aller-retour de rayons lumineux $A \xrightarrow{c} B(X, x')$. Au Congrès de Saint-Louis (USA) en 1904, Poincaré [4] procède à une description détaillée d'une synchronisation d'horloges au repos tenant compte du temps de propagation de la lumière. Le retour est envisagé dans un contexte de vérification expérimentale et de cohérence. Einstein, quant à lui, affirme que la lumière met le même temps pour aller de A à B que pour revenir de B à A par définition. Cet élément a été beaucoup critiqué. Mentionnons qu'il est difficile de comprendre dans l'article d'Einstein l'articulation de sa définition associée à l'aller-retour d'un rayon lumineux avec son principe de constance de la vitesse de la lumière dans le vide. Sa définition est présentée avant toute

considération physique, ce n'est qu'après qu'il donne à partir de l'expérience :

$$2 AB / \Delta t_A = c$$

Considérons maintenant les horloges en mouvement. Poincaré à la conférence de Leyde en 1900 [1] avait donné sans fournir de détails :

$$t' \cong t - \frac{vx'}{c^2} ; \quad x' = X = x - vt$$

Ceci est en accord avec notre démonstration de la partie B avec $\gamma \cong 1$. Ici Poincaré a utilisé (x) plutôt que (x') pour l'axe fixe par rapport à la Terre en mouvement et se déplaçant à une vitesse (v) . Pour Poincaré, (t') est le temps local que les observateurs obtiennent suite à l'échange de rayons lumineux supposés se propager à la vitesse c ignorant qu'ils sont en mouvement par opposition au temps vrai du système stationnaire. Il parvient ainsi à une interprétation physique du temps apparent de Lorentz

Après la publication de l'article de Lorentz en 1904, les chemins de Poincaré et de Lorentz vont diverger dans l'interprétation de ce temps local. En septembre de la même année, au Congrès de Saint-Louis (USA), il énonce le principe de relativité [4]. Il reprend l'aller-retour de la lumière entre deux points A et B sans donner de détails sauf qu'il faille faire un traitement plus complexe tenant compte de la contraction de Lorentz [9]. Poincaré dit explicitement que l'horloge en A est en avance sur celle en B. Il commence par utiliser le même vocabulaire que celui utilisé à Leyde mais il affirme ensuite qu'en conformité avec le principe de relativité, les observateurs placés aux points A et B ne peuvent d'aucune façon se rendre compte de leur mouvement. Comment affirmer alors que ce temps local est un temps apparent et non un temps physique réel ?

Quand on lit attentivement les sources, on arrive à la conclusion surprenante que pour Einstein, la relativité de la simultanéité est affaire de convention ou de définition alors que pour Poincaré, c'est d'abord et avant tout une affaire de physique.

C- Les ellipses de Poincaré, le temps de Lorentz, l'effet Doppler et l'aberration

Les ellipses utilisées par Poincaré maintes et maintes fois à partir 1906 sont propres à lui. Elles sont peu connues et ont mauvaise presse [11]. Pourtant elles collent parfaitement aux transformations de Lorentz dont elles sont la première représentation². On les considère comme astucieuses du point de vue mathématique mais déficientes du point de vue physique arguant qu'une onde sphérique doit se

² Voir l'Annexe 2 pour constater l'accord entre les ellipses de Poincaré et les diagrammes de Minkowski.

transformer en onde sphérique en passant d'un système à l'autre selon Einstein. En fait un malentendu peut facilement survenir suite à une mauvaise interprétation du passage de l'article d'Einstein où il a complété sa démonstration des transformations de Lorentz en montrant que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 = 0$$

Cette relation montre que si la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions dans le système stationnaire, il en sera de même dans le système en mouvement. Elle montre aussi qu'à temps fixe, dans un ou l'autre des deux systèmes, nous aurons un front d'onde sphérique pour une onde émise au départ à l'origine de chacun des systèmes mais ne signifie nullement qu'un front d'onde sphérique à un temps t se transforme dans l'autre système en un front d'onde similaire comme le montre un simple coup d'œil sur la relativité de la simultanéité, concept illustré à merveille par les ellipses de Poincaré. Comme on va le montrer, avec ces ellipses, on obtient une description parfaitement cohérente de l'effet Doppler et de l'aberration.

Reproduction de la figure précédente présentant les éléments servant principalement à faire le calcul des longueurs d'ondes dans les deux systèmes K et K' .

Une source d'ondes sphériques est placée en O' dans le système K' , nous avons :

$$r' - ct' = 0$$

Si le temps t' est fixe, nous avons évidemment un cercle et la phase $k'r' - \omega t'$ est constante le long de ce cercle. Si maintenant nous considérons le système K' en mouvement et que nous prenons t comme fixe, les fronts d'onde dans le système K vont être circulaires. Après l'expansion de l'axe x , ils vont se transformer en ellipses. Nous allons explicitement vérifier, en utilisant les variables du système K' que la phase est constante le long de l'ellipse apparaissant à la figure précédente :

$$r' - c \left(t'_p - \frac{v x'}{c^2} \right) = 0 \Rightarrow r' + \frac{v}{c} x' = c t'_p = p \Rightarrow r' = \frac{p}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} ; e = \frac{v}{c}$$

Pour la phase :

$$\Phi' = k' r' - \omega' t' = k' r' - \omega' \left(t'_p - \frac{v}{c^2} x' \right) = k' \left(r' + \frac{v}{c} x' \right) - \omega' t'_p = k' p - \omega' t'_p ; \frac{\omega'}{k'} = c$$

La phase est bel et bien constante le long de l'ellipse. La figure identifie bien la quantité correspondant à la longueur d'onde λ' si le temps t'_p correspond à la période. En prenant maintenant une même échelle le long des axes du système stationnaire, l'ellipse devient un cercle et les droites AB et CD deviennent perpendiculaires l'une à l'autre, l'angle montré devient l'angle α et la distance AB devient la longueur d'onde dans le système stationnaire. Nous avons placé une tangente à l'ellipse (cercle) et une parallèle passant par O' puisque nous sommes intéressés au résultat à grande distance. Nous retrouvons évidemment la situation habituelle et nous aurons donc :

$$\lambda = c t \left(1 - \frac{v}{c} \cos \alpha \right) = c \gamma T' \left(1 - \frac{v}{c} \cos \alpha \right) \Rightarrow \lambda = \gamma \lambda' \left(1 - \frac{v}{c} \cos \alpha \right) \Rightarrow \omega' = \gamma \omega \left(1 - \frac{v}{c} \cos \alpha \right)$$

Ce qui correspond bel et bien aux bonnes relations. Maintenant quant à l'aberration :

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{x}{c t} = \frac{X + v t}{c t} = \frac{\frac{x'}{\gamma} + v \gamma T'}{c \gamma T'} = \frac{x'}{\gamma^2 p} + \frac{v}{c} = \frac{r' \cos \alpha' \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}{p} + \frac{v}{c} \\ &= \frac{p \cos \alpha' \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}{\left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha' \right) p} + \frac{v}{c} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\cos \alpha' + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} \Rightarrow \cos \alpha' = \frac{\cos \alpha - \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c} \cos \alpha} \end{aligned}$$

Nous avons donc ici, comme Pierseaux [10] mais par un autre procédé, un premier bon résultat pour l'aberration. Faisons maintenant subir à l'ellipse que nous avons considérée une rotation autour de l'axe des x et nous aurons alors pour les autres cosinus directeurs en faisant attention aux symboles :

$$y = r \cos B = y' = r' \cos B' \Rightarrow \cos B = \cos B' \frac{r'}{r} ; z = z' \Rightarrow \cos \Gamma = \cos \Gamma' \frac{r'}{r}$$

Considérons maintenant :

$$\frac{r'}{r} = \left(\frac{1}{b}\right) \frac{p}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} = \left(\frac{1}{b}\right) \frac{a \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} = \left(\frac{\gamma}{a}\right) \frac{a \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} = \frac{1}{\gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'\right)}$$

Les résultats obtenus correspondent tous à ceux présentés dans l'article d'Einstein. L'algèbre permet aisément d'obtenir les autres relations :

$$\cos \alpha = \frac{\cos \alpha' + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'} \Rightarrow \lambda' = \lambda \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'\right) ; \quad \omega = \omega' \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \alpha'\right)$$

$$\cos \alpha' = \frac{\cos \alpha - \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c} \cos \alpha} \Rightarrow r' = r \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \alpha\right)$$

Les ellipses de Poincaré couplées à la formulation initiale des transformations de Lorentz ou son équivalent permettent une description cohérente de l'effet Doppler et de l'aberration. L'approche d'Einstein consiste à transformer les coordonnées d'espace et de temps d'un système à l'autre dans l'expression de la phase invariante d'une onde plane pour identifier les quantités pertinentes dans le nouveau système sans s'arrêter sur la signification physique des étapes franchies. Notre approche confirme qu'une onde sphérique à un temps t dans le système stationnaire K ne se transforme pas en onde sphérique dans le système en mouvement K' , point sur lequel a particulièrement insisté le physicien Yves Pierseaux [10]. Revenons à l'objection que nous avons mentionnée au début de la section. A mesure que l'expansion de l'ellipse s'effectue, cette dernière va avec sa phase croiser le cercle montré sur la figure à diverses valeurs de temps t dans K témoignant de la relativité de la simultanéité et ce toujours au même temps t' et avec la même phase (les amplitudes... dans K et K' doivent toutefois différer). Il faut souligner : la figure précédente ne montre pas les systèmes K et K' mais bien le système K' en mouvement par rapport au système K . Je crois qu'on n'a pas assez insisté en Relativité sur les notions de mouvement et de repos.

D - Addition des vitesses versus les équations de Maxwell et la force de Lorentz

Historiquement nous touchons ici un thème important pour son incidence sur le traitement des équations de Maxwell et qui témoigne de l'ambivalence de la pensée de Lorentz. En effet, il utilise les relations suivantes :

$$u'_x = \gamma^2 (u_x - v) ; \quad u'_y = \gamma u_y ; \quad u'_z = \gamma u_z$$

Lorentz ne donne aucune explication. Pour Lorentz, le temps local est un temps apparent. Il semble que pour calculer la relation entre les vitesses dans les deux systèmes, Lorentz ait mis de côté l'aspect local pour ne considérer que la variation de temps associée à la translation du système en mouvement. Dans ce cas, nous avons, en ne considérant que le premier terme de la transformation du temps :

$$dt' = \frac{dt}{\gamma} \quad ; \quad dx' = \gamma dX = \gamma(u_x - v)dt \quad ; \quad dy' = dy = u_y dt \quad ; \quad dz' = dz = u_z dt$$

$$\Rightarrow u'_x = \gamma^2(u_x - v) \quad ; \quad u'_y = \gamma u_y \quad ; \quad u'_z = \gamma u_z$$

On peut ici, pour fin de cohérence, faire un rapprochement avec la section où nous avons considéré $A \xrightarrow{c} B(X, x')$ pour un rayon lumineux. L'expression de Lorentz nous donne la même différence pour les durées de l'aller et du retour dans K' :

$$\Delta t'_{Aller} = \frac{x'}{\gamma^2(c-v)} = \frac{x'}{c'(\theta'=0)} = \frac{x'}{c/(1+\beta)} \neq \Delta t'_{Retour} = \frac{x'}{\gamma^2|(-c-v)|} = \frac{x'}{c'(\theta'=\pi)} = \frac{x'}{c/(1-\beta)}$$

Mais nous avons cependant :

$$\Delta t'_{Aller} + \Delta t'_{Retour} = \frac{x'}{\gamma^2(c-v)} + \frac{x'}{\gamma^2(c+v)} = \frac{x'}{\gamma^2} \left[\frac{2c}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \right] = \frac{2x'}{c}$$

Le choix de Lorentz pour la transformation des vitesses fait en sorte que, malgré un travail par ailleurs très bien mené, il n'ait pas obtenu une covariance complète des équations de Maxwell, chose que Poincaré et Einstein vont pouvoir réussir indépendamment l'un de l'autre. Avec la formulation moderne de ses transformations, Lorentz serait probablement retombé rapidement sur ses pieds, comme on va le voir, en fin de travail sur les équations de Maxwell. La variable X utilisée ne peut avoir le même statut physique que les variables (x, t) . C'est sûrement la raison pour laquelle Einstein et Poincaré l'ont éliminée. Donnons les quelques éléments algébriques suivants :

$$x' = \gamma X \quad ; \quad t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X \quad ; \quad X = \frac{x'}{\gamma} \Rightarrow t' = \frac{t}{\gamma} - \frac{v x'}{c^2}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \quad ; \quad t = \gamma \left(t' + \frac{v x'}{c^2} \right)$$

On obtient enfin des expressions plus homogènes avec un facteur (γ) commun. En poursuivant l'algèbre :

$$t' = \frac{t}{\gamma} - \frac{vx'}{c^2} = \frac{t}{\gamma} - \frac{v\gamma(x-vt)}{c^2} = \gamma \left[t \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + t \frac{v^2}{c^2} - \frac{vx}{c^2} \right] \Rightarrow t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

$$x' = \gamma(x - vt) = \gamma \left[x - v\gamma \left(t + \frac{vx'}{c^2} \right) \right] \Rightarrow x = \frac{x'}{\gamma} + v\gamma \left(t + \frac{vx'}{c^2} \right) \Rightarrow x = \gamma(x' + vt')$$

Nous avons obtenu toutes les transformations de Lorentz directes et inverses qui sont notamment toutes utilisées par Poincaré et Einstein. Maintenant penchons-nous sur le travail effectué par Lorentz sur les équations de Maxwell.

Incidence sur les équations de Maxwell

Lorentz part des équations suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 \rho u_x &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} & \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} & \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{aligned}$$

Considérons le premier changement de variable (les dérivées partielles sont non explicitées par Lorentz) :

$$(x, t) \Rightarrow (X = x - vt, t)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial X}{\partial x} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial t}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X} ; \quad \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial t}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial X}{\partial t} \frac{\partial}{\partial X} = \frac{\partial}{\partial t} - v \frac{\partial}{\partial X}$$

Nos équations transformées deviennent :

$$\frac{\partial E_x}{\partial X} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} ; \quad \frac{\partial B_x}{\partial X} = -\frac{\partial B_y}{\partial y} - \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_x}{\partial t} - v \frac{\partial E_x}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_x &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \left[\frac{\partial B_x}{\partial t} - v \frac{\partial B_x}{\partial X} \right] &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_y}{\partial t} - v \frac{\partial E_y}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \left[\frac{\partial B_y}{\partial t} - v \frac{\partial B_y}{\partial X} \right] &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (\text{Étape 1}) \\ \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_z}{\partial t} - v \frac{\partial E_z}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \left[\frac{\partial B_z}{\partial t} - v \frac{\partial B_z}{\partial X} \right] &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{aligned}$$

Lorentz présente ensuite son deuxième changement de variable :

$$(X, t, y, z) \Rightarrow \left(x' = \gamma X, \quad t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X, \quad y' = y, \quad z' = z \right)$$

Par après, il donne des définitions :

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x & ; & & E'_y &= \gamma(E_y - v B_z) & ; & & E'_z &= \gamma(E_z + v B_y) \\ B'_x &= B_x & ; & & B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z\right) & ; & & B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y\right) \end{aligned} \quad (\text{Champs } K \Rightarrow K')$$

Multipliant la première et la deuxième rangée respectivement par : $\frac{v}{c^2}$ et v

Combinant ces nouvelles équations avec les précédentes, on obtient très rapidement :

$$\begin{aligned} E_x &= E'_x & ; & & E_y &= \gamma(E'_y + v B'_z) & ; & & E_z &= \gamma(E'_z - v B'_y) \\ B_x &= B'_x & ; & & B_y &= \gamma\left(B'_y - \frac{v}{c^2} E'_z\right) & ; & & B_z &= \gamma\left(B'_z + \frac{v}{c^2} E'_y\right) \end{aligned} \quad (\text{Champs } K' \Rightarrow K)$$

Par la suite les détails ne sont pas donnés par Lorentz. Notre but est de nous assurer d'une étape essentielle par laquelle il a dû passer. C'est pourquoi, dans l'Annexe 1, nous donnons les détails importants. Le deuxième changement de variables implique :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X} &\Rightarrow \frac{\partial x'}{\partial X} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial t'}{\partial X} \frac{\partial}{\partial t'} & ; & & \frac{\partial}{\partial t} &\Rightarrow \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} + \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'} \\ \frac{\partial}{\partial X} &\Rightarrow \gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) & ; & & \frac{\partial}{\partial t} &\Rightarrow \frac{1}{\gamma} \frac{\partial}{\partial t'} & ; & & \frac{\partial}{\partial y} &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y'} & ; & & \frac{\partial}{\partial z} &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z'} \end{aligned}$$

A nouveau les dérivées partielles ne sont pas présentées par Lorentz.

Nos équations deviennent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} &= \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \frac{\rho}{\epsilon_0} & ; & & \frac{\partial B'_x}{\partial x'} + \frac{\partial B'_y}{\partial y'} + \frac{\partial B'_z}{\partial z'} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} + \mu_0 \gamma \rho (u_x - v) &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} & ; & & \frac{\partial B'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} & ; & & \frac{\partial B'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} & ; & & \frac{\partial B'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned} \quad (\text{Étape 2})$$

Ces équations sont celles que l'on obtient si on ne transforme pas les termes suivants :

$$\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0} ; \mu_0 \gamma \rho (u_x - v) ; \mu_0 \rho u_y ; \mu_0 \rho u_z \quad (\text{Sources [K'] 1, 2, 3, 4})$$

Les termes précédents ne sont pas donnés explicitement par Lorentz mais il doit les avoir obtenus tel que montré dans l'Annexe 1 et on les obtient en partant en sens inverse des expressions fournies par Lorentz en utilisant ses définitions pour la densité de charge et la transformation des vitesses qu'il introduit ici :

$$\rho' = \frac{\rho}{\gamma} ; u'_x = \gamma^2 (u_x - v) ; u'_y = \gamma u_y ; u'_z = \gamma u_z$$

En effet, faisons un algèbre élémentaire :

$$\begin{aligned} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0} &\Leftrightarrow \left(1 - \frac{u'_x v}{c^2}\right) \frac{\rho'}{\epsilon_0} = \left(1 - \frac{\gamma^2 [u_x - v] v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0 \gamma} = \gamma^2 \left(\frac{1}{\gamma^2} - \frac{u_x v}{c^2} + \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0 \gamma} \\ &= \gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0 \gamma} = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

$$\mu_0 \gamma \rho (u_x - v) \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_x = \mu_0 \frac{\rho}{\gamma} [\gamma^2 (u_x - v)] = \mu_0 \gamma \rho (u_x - v)$$

$$\mu_0 \rho u_y \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_y = \mu_0 \frac{\rho}{\gamma} \gamma u_y = \mu_0 \rho u_y$$

$$\mu_0 \rho u_z \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_z = \mu_0 \frac{\rho}{\gamma} \gamma u_z = \mu_0 \rho u_z$$

Il est n'est pas possible de reconstituer avec certitude la démarche de Lorentz. Nous avons vu la base rationnelle de ses expressions pour les vitesses. Dans le cas de la densité de charge, ignorant à nouveau l'aspect côté local dans sa relation donnant la transformation du temps, on peut suggérer que supposant la charge invariante, il a dû penser bien simplement qu'en raison de la contraction du système K' , elle doit occuper un volume plus grand dans ce système. D'où l'expression :

$$\rho' = \frac{\rho}{\gamma}$$

Les expressions obtenues semblent faire l'affaire avec les trois derniers termes. Il a sans doute ensuite utilisé les quantités u_x et ρ pour modifier en conséquence le premier terme :

$$\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \left(1 - \frac{u'_x v}{c^2}\right) \frac{\rho'}{\varepsilon_0}$$

Dans les cas d'Einstein et Poincaré, nous avons évidemment :

$$\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \rho \Leftrightarrow \rho'$$

$$\mu_0 \gamma \rho (u_x - v) \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_x = \mu_0 \left[\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \rho \right] \left[\frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \right] = \mu_0 \gamma \rho (u_x - v)$$

$$\mu_0 \rho u_y \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_y = \mu_0 \left[\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \rho \right] \left[\frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] = \mu_0 \rho u_y$$

$$\mu_0 \rho u_z \Leftrightarrow \mu_0 \rho' u'_z = \mu_0 \rho u_z$$

Il devient évident que Lorentz, tout en ayant effectué un travail remarquable, a privilégié son expression donnant la vitesse dans le nouveau système qui lui a semblée plus évidente au détriment de l'expression de la divergence du champ électrique.

Si Lorentz avait eût à sa disposition l'expression moderne des transformations de Lorentz, il aurait probablement pu commencer par faire la bonne association pour la densité, pour ensuite réaliser rapidement l'origine des vitesses obtenues :

$$\rho' = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \rho \Rightarrow u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Remarques sur Poincaré et Einstein

Einstein dans la section 6 où il traite le cas d'un espace vide. Il part des équations suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{aligned}$$

Aussi peu loquace que Lorentz sur l'effet des transformations de Lorentz sur les dérivées partielles, ce qu'il présente est équivalent à donner les équations transformées avec :

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x & ; & & E'_y &= \gamma(E_y - vB_z) & ; & & E'_z &= \gamma(E_z + vB_y) \\ B'_x &= B_x & ; & & B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) & ; & & B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right) \end{aligned}$$

Il ne mentionne même pas les équations sur la divergence des champs électrique et magnétique sans lesquelles, on ne peut arriver au résultat comme on le montre dans l'Annexe 1. Cette section contient une erreur sur laquelle, nous reviendrons plus loin.

Dans la section 9, où il traite le cas en présence de charges et de courants, les équations (Étape 2) ne sont pas présentées comme étape résultant du changement de variables. Il y a ici une absence d'articulation que l'on retrouve également dans une section de sa démonstration des transformations de Lorentz. Einstein présente d'abord les premières équations ci-dessous (sans les ') dans le système stationnaire en leur adjoignant :

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Ensuite, disant tenir compte des sections 3 et 6, il poursuit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_x &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} & ; & & \frac{\partial B'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_y &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} & ; & & \frac{\partial B'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_z &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} & ; & & \frac{\partial B'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned}$$

Et il donne finalement sans plus :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} & ; & u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} & ; & u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad (\text{Théorème de l'addition des vitesses})$$

$$\frac{\rho'}{\varepsilon_0} = \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Remarquons qu'Einstein n'a toujours pas présenté l'équation de Maxwell sur la divergence du champ magnétique.

Ajoutons deux derniers commentaires ici. De façon totalement incompréhensible pour qui s'est donné la peine de passer à travers toute l'algèbre, Einstein a, contrairement à Lorentz et Poincaré, divisé son travail en deux sections (6 avec $\rho = 0$), (9 avec $\rho \neq 0$). Pendant que Lorentz et Poincaré ont une approche totalement intégrée des transformations de Lorentz et des équations de Maxwell en utilisant un paramètre commun $I(v)$, Einstein introduit un paramètre $\phi(v)$ dans son traitement des transformations de Lorentz qu'il abandonne ensuite après avoir montré que $\phi(v) = \phi(-v) = 1$, mais doit en introduire un autre $\psi(v)$ dans la section 6. Ceci par contre est conforme à l'objectif qu'il s'est donné au début de son article à savoir une étude plus approfondie des corps rigides (systèmes de coordonnées et règles) et des horloges pour résoudre les difficultés rencontrées en électrodynamique d'où la division de son article en une première partie *Cinématique* se suffisant à elle-même appliquée ensuite à la seconde partie portant sur l'*Électrodynamique*.

Quant à Poincaré, son approche est ici complètement différente de celles de Lorentz et d'Einstein. Il obtient d'abord l'expression pour la densité de charge par une habile application physique des transformations de Lorentz dans les deux systèmes de référence. Après avoir obtenu le théorème de l'addition des vitesses et calculé les courants, il prend soin de comparer ses termes sources pour les équations de Maxwell avec ceux de Lorentz que nous avons présentés tout en signalant les points de convergence et de divergence. Il montre par après que ses expressions pour la densité de charge et les courants satisfont l'équation de continuité. Ensuite il utilise une formulation différente des équations de Maxwell à l'aide des potentiels scalaire et vectoriel (φ, \vec{A}) . Après avoir trouvé en primeur comment ces dernières quantités se transforment d'un système à l'autre, Poincaré explicite par la suite l'effet du changement de coordonnées sur les dérivées partielles pour retrouver de façon fort élégante la loi de transformation des champs électriques et magnétiques de Lorentz. Dans sa note du 5 juin 1905, en plus de la transformation de Lorentz, il mentionne la notion de groupe qui lui est associée, donne la loi de la transformation de la densité de charge, les termes de Lorentz corrigés de même que la loi générale de la transformation des forces en primeur, ces deux derniers éléments supposant le théorème d'addition des vitesses dont on peut faire une lecture quasi directe à partir de sa note.

Il est difficile d'échapper à la pensée suivante : le travail d'Einstein dans les sections 6 et 9 de son article apparaît fragmenté, superficiel, incomplet si on le compare à celui de Poincaré [7a] (section 1). De plus il comporte une erreur fondamentale importante liée à la transformation des forces d'un système à l'autre et à la force de Lorentz (voir plus loin). Mais ce ne sont évidemment pas les seuls éléments à considérer.

Poincaré et l'expression pour la densité de charge

Pour faire à nouveau un rapprochement avec Lorentz, voici comment Poincaré obtint l'expression pour la densité de charge. Il considère d'abord une portion sphérique de rayon (R) d'une charge en mouvement de densité uniforme. Supposons maintenant que le centre (C) de cette sphère ait comme coordonnées :

$$x_C = u_x t \quad ; \quad y_C = u_y t \quad ; \quad z_C = u_z t$$

Nous aurons alors pour tout point de la surface de la sphère :

$$(x - u_x t)^2 + (y - u_y t)^2 + (z - u_z t)^2 = R^2$$

Utilisons maintenant la transformation inverse :

$$x = \gamma(x' + vt') \quad ; \quad t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right) \quad ; \quad y = y' \quad ; \quad z = z'$$

Substituons :

$$\left(\gamma[x' + vt'] - u_x \gamma\left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 + \left(y' - u_y \gamma\left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 + \left(z' - u_z \gamma\left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 = R^2$$

Si maintenant on prend un instantané ($t' = 0$), nous aurons alors :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 + \left(y' - \gamma \frac{u_y v}{c^2} x'\right)^2 + \left(z' - \gamma \frac{u_z v}{c^2} x'\right)^2 = R^2$$

Considérant des tranches perpendiculaires à l'axe des x' , il est aisé de voir que cet objet englobe le même volume que l'ellipsoïde de révolution défini par l'équation suivante :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 + (y')^2 + (z')^2 = R^2$$

Nous avons alors :

$$y' = 0 \quad ; \quad z' = 0 \quad \Rightarrow \quad x' = \pm \frac{R}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Ce qui donne pour le volume :

$$Volume' = \frac{4\pi R^3/3}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = \frac{Volume}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

En supposant maintenant la charge englobée invariante :

$$\rho' = \frac{q}{Volume'} ; \quad \rho = \frac{q}{Volume} \Rightarrow \rho' = \rho \frac{Volume}{Volume'}$$

Ce qui nous donne finalement :

$$\rho' = \rho \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Observons au passage que cette expression ne contient ni u_y ni u_z .

Nous pouvons à la lumière de ce résultat, comparer avec celui de Lorentz :

$$u_x = v \Rightarrow \rho' = \frac{\rho}{\gamma} \quad (\text{Lorentz})$$

$$u_x = 0 \Rightarrow \rho = \frac{\rho'}{\gamma}$$

L'expression de Lorentz ne peut être valable que dans le cas où, pour la charge dans le système en mouvement, nous considérons $u'_x = 0$. Nous avons maintenant la symétrie telle que l'exige le principe de relativité. Remarquons en passant que les deux résultats précédents (non explicités par Poincaré) montrent implicitement le caractère réciproque de la contraction de Lorentz et illustrent bien ce qu'il écrit : « ... *deux systèmes l'un immobile, l'autre en translation, deviennent ainsi l'exacte image l'un de l'autre.* » [7a](Introduction). Avec Poincaré nous sommes passés à un niveau supérieur grâce à une autre formulation des transformations de Lorentz mieux adaptée à exprimer le principe de relativité. La notion d'instantané pris dans chacun des systèmes pour établir les volumes respectifs occupés par la charge est une notion totalement étrangère à Lorentz et ceci est ici d'autant plus vrai qu'il a mis de côté ici la partie locale dans sa transformation du temps.

Autre hypothèse sur la démarche de Lorentz

Revenons sur les termes sources. Considérons un premier élément de surface en mouvement avec le système K' et traversé par la quantité de charge donnée par :

$$dq_{||x} = \rho(u_x - v) dt dy dz \Rightarrow dq'_{||x'} = \rho(u_x - v) dt dy' dz'$$

Rappelons que la quantité de charge est un invariant. Revenons à la relation de Lorentz :

$$t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{vX}{c^2} \Rightarrow dt' = \frac{dt}{\gamma} \text{ (Nous nous plaçons ici à une valeur fixe de } X \text{)}$$

C'est la formule donnant la dilatation du temps. Nous aurons ici :

$$\frac{dq'_{||x'}}{dy' dz' dt'} = \rho' u'_x = \rho \gamma (u_x - v)$$

Voilà donc une interprétation d'un terme source. Les autres termes sources s'interprètent de façon similaire :

$$dq_{||y} = \rho u_y dt dX dz \Rightarrow dq'_{||y'} = \rho u_y \gamma dt' \frac{dx'}{\gamma} dz' = \rho u_y dt' dx' dz'$$

Nous obtenons donc :

$$\frac{dq'_{||y'}}{dx' dz' dt'} = \rho' u'_y = \rho u_y \quad ; \quad \frac{dq'_{||z'}}{dx' dy' dt'} = \rho' u'_z = \rho u_z$$

Est-ce une démarche similaire, correcte en soi, qui a amené à tort Lorentz à négliger le caractère local de sa formule pour le temps dans l'obtention de ses expressions pour les vitesses? Nous ne pouvons ici que spéculer. Mais si c'est le cas, cela signifie que Lorentz a obtenu sciemment l'expression donnant la dilatation du temps, laquelle est utilisée par Poincaré dans la section 6 de son article de juillet 1905 [7a] portant sur la contraction de l'électron en mouvement. A cet égard Einstein a eu le grand mérite d'explicitier l'interprétation physique.

Nous avons donc rencontré à nouveau la dilatation du temps et la contraction de Lorentz dans le traitement des termes sources. La démarche inverse qui consisterait à partir des équations de Maxwell dans le système K' et à faire le changement de coordonnées pour passer dans le système K , nous amènerait à considérer les termes suivants :

$$\rho' \gamma (u'_x + v) \quad ; \quad \rho' u'_y \quad ; \quad \rho' u'_z$$

Nous devons alors conclure, dans la logique de la démarche précédente, que les termes sources des équations de Maxwell nous amènent naturellement à penser que la dilatation du temps et la contraction de Lorentz sont des phénomènes réciproques.

La loi de force de Lorentz

Pour Poincaré et Lorentz, la loi de force de Lorentz fait partie avec les équations de Maxwell du matériel à conserver d'un système à l'autre :

$$\frac{\vec{F}}{q} = \vec{E} + \vec{u} \times \vec{B} \Rightarrow \frac{\vec{F}'}{q} = \vec{E}' + \vec{u}' \times \vec{B}'$$

A partir de cette relation, ils obtiennent, en insérant les expressions précédentes pour les champs et les vitesses, les relations donnant le passage des composantes des forces d'un système à l'autre. L'erreur sur les vitesses de Lorentz a des implications ici et Poincaré fit les corrections nécessaires. Mais l'erreur est sans conséquence si nous nous cantonnons au cas où :

$$u'_x = 0 \quad ; \quad u'_y = 0 \quad ; \quad u'_z = 0 \Rightarrow u_x = v \quad ; \quad u_y = 0 \quad ; \quad u_z = 0$$

$$F'_x = qE'_x \quad ; \quad F'_y = qE'_y \quad ; \quad F'_z = qE'_z \quad (\text{force de Lorentz})$$

$$F'_x = qE_x \quad ; \quad F'_y = q\gamma(E_y - vB_z) \quad ; \quad F'_z = q\gamma(E_z + vB_y)$$

$$F_x = qE_x \quad (\vec{u} \times \vec{B} \perp x) \quad ; \quad F_y = q(E_y - vB_z) \quad ; \quad F_z = q(E_z + vB_y) \quad (\text{force de Lorentz})$$

Nous obtenons finalement :

$$F'_x = F_x \quad ; \quad F'_y = \gamma F_y \quad ; \quad F'_z = \gamma F_z \quad (\vec{u}' = 0 \quad \text{Lorentz-Poincaré})$$

Ce résultat peut être mis en parallèle avec ce que donne le texte d'Einstein à la section 6 de son article :

$$F'_x = F_x \quad ; \quad F'_y = F_y \quad ; \quad F'_z = F_z \quad (\vec{u}' = 0 \quad \text{Einstein})$$

Par voie de conséquence, nous avons :

$$F_x = qE_x \quad ; \quad F_y = q\gamma(E_y - vB_z) \quad ; \quad F_z = q\gamma(E_z + vB_y)$$

La relation de Lorentz devient une loi approximative pour : $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$

La relation pour les forces d'Einstein diffère de celle de Lorentz-Poincaré pour les composantes transversales et c'est la raison pour laquelle, dans la section 10 de son article, son expression pour la « masse longitudinale » coïncide avec celle de Lorentz mais non celle de sa « masse transversale » qui est erronée. Les concepts de masses électromagnétiques longitudinale et transversale avaient été introduits par Abraham [2]

en 1903 pour de faibles accélérations. Einstein écrit de façon tout à fait correcte les relations suivantes après avoir effectué son changement de variables :

$$F'_x = m\gamma^3 \frac{d^2x}{dt^2} \quad ; \quad F'_y = m\gamma^2 \frac{d^2y}{dt^2} \quad ; \quad F'_z = m\gamma^2 \frac{d^2z}{dt^2}$$

Mais par après, il fait (d'après le texte) :

$$F'_x = m\gamma^3 \frac{d^2x}{dt^2} = F_x \quad ; \quad F'_y = m\gamma^2 \frac{d^2y}{dt^2} = F_y \quad ; \quad F'_z = m\gamma^2 \frac{d^2z}{dt^2} = F_z$$

$$\Rightarrow \text{Masse longitudinale} = m\gamma^3 \quad ; \quad \text{Masse transversale} = m\gamma^2$$

On obtient l'expression correcte pour la masse transversale en utilisant l'expression de Lorentz-Poincaré :

$$F'_y = m\gamma^2 \frac{d^2y}{dt^2} = \gamma F_y \quad \Rightarrow \quad \text{Masse transversale} = m\gamma$$

A ce titre mentionnons que Lorentz utilise sous une forme différente la relation suivante :

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(\vec{p}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) \quad ; \quad \text{Si } |\vec{v}| = \text{cte} \Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} \perp \vec{v} \quad ; \quad \vec{F} = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Lorentz a donc pour la « masse transversale » :

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Considérant la définition fondamentale précédente pour la force, Lorentz et Poincaré ont précédé Planck (23 mars 1906)[8] qui a par la suite corrigé Einstein.

Lorentz n'utilise pas le symbole m_0 mais : $m_0 \Rightarrow \frac{4}{3} \frac{U'_{e.s.}}{c^2}$

La quantité $U'_{e.s.}$ correspond à l'énergie électrostatique de l'électron assimilé à une sphère conductrice au repos dans le système en mouvement. Notons ici la présence de c^2 au dénominateur.

Dans la section 6 de son article, Einstein affirme qu'il a fait disparaître le traitement asymétrique de l'analyse traditionnelle en relation avec le mouvement relatif d'un aimant et d'une boucle conductrice : champ électrique induit dans le système de la

boucle versus la force magnétique dans le système de l'aimant. Ce thème était celui de la première phrase de son article. Mais il a dû sacrifier un élément important : la force de Lorentz. Mentionnons cependant que cela n'affecte pas son calcul de l'expression du travail puisqu'il utilise $F'_x = F_x$ ni son calcul du rayon (R) des orbites circulaires des particules chargées dans un champ magnétique uniforme (B_z) où il procède de la façon suivante :

$$F'_y = m \gamma^2 \frac{d^2 y}{dt^2} = q E'_y = q \gamma (E_y - v B_z) \quad ; \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{v^2}{R} \quad (\text{Pour } q > 0) \quad ; \quad E_y = 0$$

Même si la force de Lorentz est une expression alors assez bien établie, Poincaré va en obtenir une confirmation à partir d'une application approfondie du principe de moindre action au lagrangien électromagnétique [7a] (section 2). En tenant maintenant compte de la transformation de Lorentz, toujours en appliquant le principe de moindre action et utilisant le même lagrangien [7a] (section 3), il retrouve sa loi de transformation des forces de la section 1 de son article. La relation fondamentale de la dynamique reçoit un traitement tout aussi fouillé (section 7) utilisant la transformation des vitesses. Poincaré, contrairement à Einstein en dehors de sa section 5, n'utilise pas la transformation des vitesses que dans le traitement des termes sources des équations de Maxwell. Il a encore recours à cette transformation dans la section 3. La transformation apparaît aussi, sous une forme restreinte et dans un contexte différent, dans la section 4.

Conclusion

Pour toute personne étudiant la théorie de la Relativité restreinte, les transformations de Lorentz seront toujours un sujet d'émerveillement et de surprise. Je crois que nous avons souligné des aspects intéressants de ces transformations de façon cohérente et simple. En effet leur formulation initiale nous a permis de faire un certain nombre de liens en relation avec l'article d'Einstein de 1905 tout en considérant à l'arrière-plan le travail trop méconnu de Poincaré. Ceci est facilité par le fait que les deux auteurs que nous venons de citer se réfèrent à un système stationnaire (immobile) et à un système en mouvement (en translation). Nous pouvons alors associer Lorentz au système stationnaire. Les ellipses introduites par Poincaré se marient naturellement à la formulation originale de Lorentz tout comme à la formulation moderne via la synchronisation Poincaré-Einstein sans égard à l'interprétation de cette dernière. Nous espérons que ce tissage de liens pourra servir les enseignants de même que les historiens. L'interprétation physique d'Einstein pour le temps est absente chez Lorentz mais ce dernier a été un pionnier qui a fait un travail remarquable sur les équations de Maxwell donnant la loi de transformation des champs d'un système à l'autre et des

équations correctes en bout de piste en considérant les termes (Sources[K'] 1, 2, 3, 4) non transformés. L'ignorance de la formulation moderne de ses transformations l'a sans doute privé de la complète covariance des équations de Maxwell qu'Einstein et Poincaré vont obtenir avec en main une formulation correcte de l'addition des vitesses. Le travail de Lorentz n'a pas été facilité en raison d'une pensée relativiste hybride et non aboutie. Ceci transparait dans son traitement final des termes sources dans les équations de Maxwell. Nous avons ici formulé une hypothèse intéressante et cohérente sur ce qui peut avoir guidé Lorentz dans son traitement de la composition des vitesses, la dite hypothèse impliquant une utilisation explicite de l'expression donnant la dilatation du temps, laquelle coule naturellement de la formulation originale de ses transformations. Mentionnons que Poincaré a effectué une interprétation physique bien plus fouillée qu'Einstein des termes sources des équations de Maxwell. Sur certains aspects, le travail de Lorentz sur la dynamique a, malgré son erreur sur les vitesses, surpassé celui d'Einstein qui est entaché d'une erreur fondamentale prenant source dans le traitement qu'il a réservé à la force de Lorentz. Nous pouvons dire à ce titre que la transformation des forces d'un système à l'autre est le talon d'Achille de l'article d'Einstein. Dans le même ordre d'idées, nous avons également signalé certains problèmes présentés par les sections 6 et 9 de cet article. Pour conserver la cohérence de notre article, nous avons maintenu le cap sur notre sujet en ne nous étendant pas davantage sur l'apport important de Poincaré dans le traitement des équations de Maxwell, de la force de Lorentz et de la transformation des forces d'un système à l'autre. Nous nous sommes cependant permis l'utilisation de l'ellipse de Poincaré couplée avec l'expression du temps de Lorentz pour étudier l'effet Doppler et l'aberration.

La présente recherche nous a permis de constater que rien ne peut remplacer la lecture des textes sources. Trop souvent nous nous en remettons seulement à des traditions, des commentaires et des interprétations qui sont repris d'un auteur à l'autre. Dans le cas d'Einstein, pour ce qu'on appelle la Relativité restreinte, le contexte du travail de l'historien des sciences est particulièrement difficile et ingrat, tant le mythe est profondément ancré dans la tradition. Nous sommes pleinement conscients de la situation en présentant ici des pistes de réflexion. Nous nous permettons également d'ajouter, pour l'avoir éprouvé pour nous-mêmes dans la préparation de cet article, nous qui avons seulement une bonne connaissance générale de notre sujet même après l'avoir enseigné plusieurs fois, que le parcours des détails mathématiques à travers les textes sources s'avère essentiel, nous en sommes convaincus, à une vision plus pondérée et plus approfondie chez l'historien s'intéressant à la genèse de la Relativité restreinte à travers des contributions respectives de Lorentz, Poincaré et Einstein. Le sujet n'est pas épuisé.

18 décembre 2019 (mis à jour le 14 janvier 2021 et le 21 novembre 2025)

Annexe 1 - Travail sur les équations de Maxwell

Le premier changement de variable nous a donné :

$$\frac{\partial E_x}{\partial X} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} ; \quad \frac{\partial B_x}{\partial X} = -\frac{\partial B_y}{\partial y} - \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (A1)$$

$$\frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_x}{\partial t} - v \frac{\partial E_x}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; \quad \left[\frac{\partial B_x}{\partial t} - v \frac{\partial B_x}{\partial X} \right] = \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \quad (A2)$$

$$\frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_y}{\partial t} - v \frac{\partial E_y}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial X} ; \quad \left[\frac{\partial B_y}{\partial t} - v \frac{\partial B_y}{\partial X} \right] = \frac{\partial E_z}{\partial X} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (A3)$$

$$\frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_z}{\partial t} - v \frac{\partial E_z}{\partial X} \right] + \mu_0 \rho u_z = \frac{\partial B_y}{\partial X} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; \quad \left[\frac{\partial B_z}{\partial t} - v \frac{\partial B_z}{\partial X} \right] = \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial X} \quad (A4)$$

Insérons (A 1) dans (A 2) :

$$\frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial E_x}{\partial t} - v \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \right] + \mu_0 \rho u_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad \left(\frac{1}{\varepsilon_0} = \mu_0 c^2 \right)$$

$$\left[\frac{\partial B_x}{\partial t} - v \left(-\frac{\partial B_y}{\partial y} - \frac{\partial B_z}{\partial z} \right) \right] = \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 \rho (u_x - v) = \frac{\partial}{\partial y} \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right)$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} (E_y - v B_z) - \frac{\partial}{\partial y} (E_z + v B_y)$$

Le deuxième changement de variables nous donne :

$$\frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \frac{1}{\gamma} \frac{\partial}{\partial t'} ; \quad \frac{\partial}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y'} ; \quad \frac{\partial}{\partial z} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial z'}$$

Nous obtenons donc :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t'} + \mu_0 \rho \gamma (u_x - v) &= \frac{\partial}{\partial y'} \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) - \frac{\partial}{\partial z'} \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \\ \frac{\partial B_x}{\partial t'} &= \frac{\partial}{\partial z'} \gamma (E_y - v B_z) - \frac{\partial}{\partial y'} \gamma (E_z + v B_y) \end{aligned}}$$

Il devrait maintenant être clair que les équations de la divergence sont absolument nécessaires pour arriver aux expressions donnant la transformation des champs électriques et magnétiques même si : $\rho = 0$.

Ce changement de variable nous donne également :

$$\frac{\partial}{\partial X} \Rightarrow \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right)$$

Modifions en conséquence les équations (A 3) :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \left[\frac{1}{\gamma} \frac{\partial E_y}{\partial t'} - v \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) E_y \right] + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z'} - \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) B_z \\ \left[\frac{1}{\gamma} \frac{\partial B_y}{\partial t'} - v \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) B_y \right] &= \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) E_z - \frac{\partial E_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t'} \left(\frac{1}{\gamma} + \gamma \frac{v^2}{c^2} \right) - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial B_z}{\partial t'} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z'} - \gamma \frac{\partial B_z}{\partial x'} + \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial x'} \\ \frac{\partial B_y}{\partial t'} \left(\frac{1}{\gamma} + \gamma \frac{v^2}{c^2} \right) + \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t'} &= \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x'} + \gamma v \frac{\partial B_y}{\partial x'} - \frac{\partial E_x}{\partial z'} \end{aligned}$$

Nous obtenons :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \gamma (E_y - v B_z) + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z'} - \frac{\partial}{\partial x'} \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \\ \frac{\partial}{\partial t'} \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) &= \frac{\partial}{\partial x'} \gamma (E_z + v B_y) - \frac{\partial E_x}{\partial z'} \end{aligned}}$$

Les équations (A 4) se développent de façon similaire.

En comparant avec les formes de départ, nous obtenons :

$$\boxed{\begin{aligned} E'_x &= E_x \quad ; \quad E'_y = \gamma (E_y - v B_z) \quad ; \quad E'_z = \gamma (E_z + v B_y) \\ B'_x &= B_x \quad ; \quad B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad ; \quad B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \end{aligned}}$$

Ces relations, on l'a vu, nous donnent :

$$\boxed{\begin{aligned} E_x &= E'_x \quad ; \quad E_y = \gamma (E'_y + v B'_z) \quad ; \quad E_z = \gamma (E'_z - v B'_y) \\ B_x &= B'_x \quad ; \quad B_y = \gamma \left(B'_y - \frac{v}{c^2} E'_z \right) \quad ; \quad B_z = \gamma \left(B'_z + \frac{v}{c^2} E'_y \right) \end{aligned}}$$

Maintenant prenons les équations (A 1) :

$$\gamma \frac{\partial E_x}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t'} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\partial E_y}{\partial y'} - \frac{\partial E_z}{\partial z'} \quad ; \quad \gamma \frac{\partial B_x}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial B_x}{\partial t'} = -\frac{\partial B_y}{\partial y'} - \frac{\partial B_z}{\partial z'}$$

Effectuons une première transformation :

$$\gamma \frac{\partial E'_x}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\partial E'_y}{\partial y'} - \frac{\partial E'_z}{\partial z'} \quad ; \quad \gamma \frac{\partial B'_x}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial B'_x}{\partial t'} = -\frac{\partial B'_y}{\partial y'} - \frac{\partial B'_z}{\partial z'}$$

Poursuivons pour la première de ces relations :

$$\gamma \frac{\partial E'_x}{\partial x'} - \gamma v \left(\frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} - \mu_0 \gamma \rho (u_x - v) \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\partial E'_y}{\partial y'} - \frac{\partial E'_z}{\partial z'}$$

$$\gamma \frac{\partial E'_x}{\partial x'} - \gamma v \left(\frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} - \mu_0 \gamma \rho (u_x - v) \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{\partial}{\partial y'} \gamma (E'_y + v B'_z) - \frac{\partial}{\partial z'} \gamma (E'_z - v B'_y)$$

$$\frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{v}{c^2} \frac{\rho}{\epsilon_0} \gamma (u_x - v) = \frac{\rho}{\epsilon_0 \gamma} - \frac{\partial E'_y}{\partial y'} - \frac{\partial E'_z}{\partial z'} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} + \gamma \frac{u_x v}{c^2} \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\gamma} + \gamma \frac{v^2}{c^2} \right)$$

On peut employer un procédé similaire pour l'autre équation de divergence pour le champ magnétique. Nous obtenons finalement :

$$\boxed{\frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad ; \quad \frac{\partial B'_x}{\partial x'} + \frac{\partial B'_y}{\partial y'} + \frac{\partial B'_z}{\partial z'} = 0}$$

Toutes les équations encadrées et les équations (A4) transformées nous mènent aux équations du texte que nous avons associées à l'Étape 2. Portons une attention particulière à tous les termes sources. Ce sont les termes que Lorentz doit avoir obtenus.

Annexe 2 – Les ellipses de Poincaré et les diagrammes de Minkowski

Oublions pour l’instant les diagrammes de Minkowski et les considérations physiques pour nous concentrer sur les quelques éléments de géométrie apparaissant aux Figures 1 et 2 ci-dessous où nous avons, sans conséquences sur le fond, pris R commun.

$$2R = 2L_a \cos\theta - 2L_a \sin\theta \tan\theta$$

$$L_a = \frac{R}{\cos\theta(1 - \tan^2\theta)} ; L_b = R$$

$$\frac{L_a}{L_b} = \frac{1}{\cos\theta(1 - \tan^2\theta)}$$

Nous obtenons facilement :

$$l_b = R\sqrt{1 - \tan^2\theta}$$

On peut vérifier aisément que $\varphi' = \varphi \Rightarrow \theta' = \theta$ et que le point C est au milieu de la droite joignant les points A et B. En appliquant ensuite la loi des sinus :

$$\frac{(l_a / \cos\theta)}{\sin 45^\circ} = \frac{R(1 + \tan\theta)}{\sin(90^\circ + \varphi)} ; \varphi = 45^\circ - \theta$$

Nous avons alors : $l_a = R \Rightarrow \frac{l_a}{l_b} = \frac{1}{\sqrt{1 - \tan^2\theta}}$

Maintenant introduisons des éléments en relation avec les diagrammes de Minkowski. Évidemment le cône précédent correspond au cône de lumière. Tenant compte de l'angle entre les axes de la Figure 3, de leur calibration qui est différente dans les deux systèmes K et K' et d'une dimension spatiale supplémentaire (y, y'):

$$\tan \theta = \beta \quad ; \quad \text{Facteur de calibration} = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}} \quad ; \quad r = ct \quad \Leftrightarrow \quad r' = ct'$$

En reprenant les éléments de la page précédente avec $y' = y$:

$$l_a(\text{Minkowski}) = l_a \quad ; \quad l_b(\text{Minkowski}) = l_b \quad \Rightarrow \quad \frac{l_a(\text{Minkowski})}{l_b(\text{Minkowski})} = \gamma$$

$$L_b(\text{Minkowski}) = L_b \quad ; \quad L_a(\text{Minkowski}) = L_a \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = \frac{L_b}{\cos \theta (1-\beta^2)} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}}$$

$$L_a(\text{Minkowski}) = L_b(\text{Minkowski}) \frac{\sqrt{1+\beta^2}}{(1-\beta^2)} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = \gamma L_b(\text{Minkowski})$$

Les Ellipses 1 et 2 sont donc physiquement deux ellipses d'excentricité commune β . Il reste à démontrer que les deux points O' (Fig. 1) et O (Fig. 2) sont les foyers de ces ellipses :

$$\frac{OO'}{L_a} = \frac{CD}{R} = \beta \quad (\text{Fig. 1}) \quad \frac{CD}{AC} = \frac{OO'}{l_a} = \frac{R \tan \theta}{R} = \beta \quad (\text{Fig. 2})$$

Maintenant revenons à l'Ellipse qui a généré l'Ellipse 2 par sa coupe du cône. En tenant compte du facteur de calibration, ses dimensions réelles dans K' sont, comme on s'y attend évidemment, celles d'un cercle pour lequel nous avons :

$$x'(B) = \frac{l_a}{\cos \theta} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = l_a \sqrt{1+\tan^2 \theta} \sqrt{\frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}} = R \sqrt{1-\tan^2 \theta} = l_b = ct'(C) = ct'(O')$$

Désormais nous pouvons nous faire une image d'ensemble. Les évènements associés au front d'onde circulaire $r = ct(O)$ de la Figure 1 et aux points C et D correspondent à un instantané dans K . En dessous, nous avons fait une lecture spatiale dans K' de ces évènements (voir aussi Fig. 1b). A la Figure 2, l'instantané est pris à la place dans K' avec un front d'onde circulaire $r' = ct'(O')$... et la lecture spatiale des mêmes évènements est faite dans le système K .

Tournons-nous maintenant vers l'aspect temporel, qui illustre la relativité de la simultanéité, en commençant par les éléments de la Figure 2. Le long du diamètre AB, nous avons :

$$ct(D) = R(1 - \tan^2 \theta) = l_a(1 - \beta^2) \quad ; \quad ct = ct(D) + x \tan \theta \Rightarrow ct = l_a(1 - \beta^2) + \beta x$$

D'autre part avec une ellipse de Poincaré, nous aurions :

$$r = ct = p_2 + \beta x \quad ; \quad p_2 = l_a(\text{Minkowski}) (1 - e^2) = l_a(1 - \beta^2) = l_b / \gamma = ct'(O') / \gamma$$

Maintenant considérons l'Ellipse 1 en regard des éléments des figures suivantes :

La loi des sinus nous donne :

$$\frac{G}{\sin \theta} = \frac{H}{\sin(90^\circ + \theta)} \Rightarrow \frac{G}{H} = \frac{G(\text{Minkowski})}{H(\text{Minkowski})} = \tan \theta = \beta$$

Tenant compte de la relation précédente et de la dilatation du temps, en accord avec les diagrammes de Minkowski, nous avons le long du diamètre AB :

$$ct'(O') = ct(O) \gamma \quad ; \quad ct'(D) = ct'(O')(1 - \tan^2 \theta) = ct'(O')(1 - \beta^2) = ct(O) / \gamma$$

$$ct' = ct'(D) - x' \tan \theta = ct(O) / \gamma - \beta x'$$

Quant à elle, l'ellipse de Poincaré nous donne :

$$r' = ct' = p_1 - \beta x'$$

$$p_1 = L_a(\text{Minkowski}) (1 - e^2) = \gamma L_b(\text{Minkowski}) (1 - \beta^2) = \gamma R(1 - \beta^2) = ct(O) / \gamma$$

Les ellipses de Poincaré et les diagrammes de Minkowski, en harmonie avec les transformations de Lorentz, ne peuvent qu'être mutuellement en accord.

Références :

- [1] Poincaré H. « La théorie de Lorentz et le principe de réaction » Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 2^{ième} série, 5(1900) 252-278.
- [2] Abraham M. Prinzipien der Dynamik des Electrons, Annalen der Physik, 10 (1903), 105-179
- [3] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light » Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [4] Poincaré H. « L'état actuel de la Science et l'avenir de la physique mathématique » Bulletin de Sciences Mathématiques, Paris, déc. 1904 p. 302-324 Texte de la conférence de St-Louis (USA), septembre 1904
- [5] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » Note du 5 juin Comptes Rendus de l'Acad. des Sc. 14 (1905) 1504-1508.
- [6] Einstein A. « On the electrodynamics of moving bodies » Annalen der Physik, 17, 1905 Envoyé le 30 juin et paru le 26 septembre
- [7a] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo 21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [7b] Logunov A. « Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines (1984 traduit en français en 2000)
- [8] Planck M. Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik, Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft, 4 (1906), 136-141, communiqué le 23 mars 1906.
- [9] Reigner J. « Poincaré synchronisation : from local time to the Lorentz group » Proceedings of the Symposium Henri Poincaré (Brussels, 8-9 October 2004)
- [10] Pierseaux Y. « Special Relativity : Einstein's Spherical Waves versus Poincaré's Elliptical Waves » Annales de la fondation Louis de Broglie, Volume 30 no 3-4, 2005
- [11] Walter S. « Poincaré on clocks in motion » Studies in History and Philosophy of Modern Physics 46 (2014) 132-141